

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

Івангородський К.В.

Кандидат історичних наук, доцент
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЯК ЧИННИК ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

В історіографічній традиції проблеми місця та значення релігії в націогенезі українців дотепер присутні дві позиції: одна доводить винятково важливе значення етнорелігійного чинника, інша – спростовує таку думку, посилаючись на етноконфесійну розшарованість української етносоціальної спільноти на етапі раннього Нового часу. Обидва підходи мають і власну рацію, і власні похибки, адже підходять до об'єкта дослідження з позицій типологічного ототожнення етнічної та релігійної ідентичностей. Свого часу ми вже звертали увагу на те, що сьогодні виступає явним анахронізмом теза, буцімто релігія є однією з основних ознак етносу як етнічної спільноти людей, оскільки жодна релігія сама по собі не може ні встановити, ні зберегти етнічну спільноту, а може лише сприяти цьому; як і те, що для етносоціогенезу релігійний фактор має досить важливе значення, обумовлене функціями, які він виконує в процесі життєдіяльності людських спільнот¹.

На думку Л. Шкляра, саме ці функції створюють своєрідний парнас етнонаціональної духовності, а завдяки їхньому функціонуванню народ існує як етнічне ціле². Внаслідок цього, релігійна ідентичність прагне об'єднати в одній громаді вірних усіх тих, що визнають певний символічний код, певну систему вартостей і традицій віри та ритуали. З іншого боку, як стверджує англійський дослідник Е. Сміт, релігійні спільноти досить тісно пов'язані з етнічними ідентичностями, а межі більшості релігійних спільнот збігаються з межами етнічних груп, причому часто ці ідентичності накладаються одна на одну³.

Православна ідентичність у другій половині XVI – першій половині XVII ст. була, напевно, єдиним індикатором етносоціальної самоідентифікації українців, що, в свою чергу, мало важливе значення для збереження етнополітичної парадигми українського етносоціального організму, а також для формування етносоціальної ідентичності модерної української нації. Адже релігійна/православна ідентичність, що особливо яскраво виявилася після Берестейської унії 1596 р., призвела як до “остаточного відділення Західної Русі від Східної (тобто України від Росії – *авт.*)”, так і до породження “жорстокої боротьби між двома релігіями та двома народностями (тобто між українською та польською – *авт.*)”⁴.

Ідея про об'єднувчу й лідерську місію Православної Церкви в житті “утрапєнних Росєв” (тобто українців), за спостереженням Н. Яковенко, обґрунтовувалася в означений період двома головними тезами: по-перше, Руська (Православна) Церква є особливою, оскільки з моменту виникнення перебуває під протекцією Бога, достовірні знаки чого явлені в Києві, і тому саме звідси розпочнеться пробудження “роду російського”; по-друге, втрата знаті не є для вірних катастрофою, якщо встояла незмінною їхня Церква⁵. Значною мірою цьому сприяло те, що Православна Церква в Україні від найдавніших часів мала свою організаційну мережу, що обіймала всю Русь. І хоча під польською владою Православна Церква втратила привілейоване

¹ Івангородський К.В. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої половини XVII століття на Середньому Подніпров'ї // Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24–25 квітня 2003 р., м. Черкаси / За ред. В. Ластовського. – Черкаси, 2003. – С. 8.

² Шкляр Л. Духовне життя етносу та нації // Життя етносу: соціокультурні нариси / Під ред. Б. Попова, В. Ігнатова, М. Степико та ін. – К., 1997. – С. 174.

³ Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 16.

⁴ Іловайський Д. Русская история. – М., 1998. – С. 116.

⁵ Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 314.

державне становище, незважаючи на це, роль Церкви як національної організації зростає. Причому і митрополит, і єпископи вважалися представниками всього народу, позбавленого іншої політичної репрезентації, а церковні собори стали всенародними з'їздами¹.

Щоправда, в історіографії висловлюються й протилежні думки. Зокрема Д. Дорошенко стверджує, що, “перебуваючи в стані великого розстрою, дезорганізації й занепаду, православна церква не могла виконувати як слід завдання, яке випало на її долю з утратою українським народом державності: ...зберігати свою народність”². Натомість сучасний вітчизняний дослідник М. Харишин доводить, що “у свідомості “руського” (українсько-го) народу православна віра залишалася синонімом народності; перестати бути православним означало перестати бути українцем”³. Остання теза, на наш погляд, є дещо проблематичною, адже, попри всю важливість православної ідентичності для українського етнофора (носія етнічності) XVI – першої половини XVII ст., зміна релігії все ж таки не вела до втрати етнічної ідентичності. Яскравим прикладом може бути традиція прийняття в козацьке товариство на Січі, згідно з якою кожний новоприбулий обов'язково мусив прийняти православ'я. Однак, скажімо, татарин у такому випадку, втрачаючи релігійну/мусульманську ідентичність, не ідентифікувався як етнофор української/руської етнічності, хоча ідентифікувався вже як представник українського етносоціального організму.

Крім цього, козацтво безсумнівно стало найважливішим підґрунтям формування етносоціальної ідентичності українців у XVI – першій половині XVII ст. Тому не дивно, що в цей період із політично-ідеологічним осмисленням місця козаків у житті українського суспільства виступили православні церковні книжники-публіцисти, зокрема Й. Борецький, З. Копистенський, М. Смотрицький, К. Сакович та ін. Вони надали культурно-історичним і етичним рефлексіям над феноменом козацтва політичної гостроти, вдавшись до “введення козаків у православний універсум України в ролі оборонців і захисників православної церкви, доблесних героїв руського народу”⁴. Це видно й у листі гетьмана Г. Тискиневича до київського підвоєводи М. Холоневського від 29 травня 1609 р.: “...за церков нашу восточную а за веру гречеськую голови свої бихми мели всі положити...”⁵ Так само і Йов Борецький у своїй “Протестації” в 1621 р. писав: “А що їм (козакам – *авт.*) відомо про переслідування з боку уніатів, [то це від тих, хто] з різних повітів, міст і сіл приходять до них у козацтво – одні з охоти, інші пригноблені, пограбовані – як духовні, так і світські, й ніщо інше так не хвилює Р[ечі] П[осполи]тої та України, як унія, а через неї переслідування Русі; а отже, і несправедливість, і утиски бідних людей. Істинно, самі уніати гнівлять козаків, коли женуть до них нашу (православну – *авт.*) засмучену братію і заповнюють нею Україну. Отже, безпідставний і неслухний на нас (православне духовенство – *авт.*) поговор і наклеп, ніби ми їх бунтуємо. Ми не керуємо серцями й помислами козаків, господь ними керує, який сам знає для чого він зберігає ці рештки старої Русі...”⁶ Підтримку козаками православної ідентичності підтверджує й Г. Боплан: “Козаки належать до грецької віри, яку називають руською; дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів...”⁷

У такому амплуа православ'я дійсно перетворювалося в одну з найважливіших ознак етнічної самоідентифікації українців, фактично, у підвалину їхньої національної єдності⁸. На нашу думку, потрібно також пам'ятати, що не менш важливим фактором “швидкої” кристалізації релігійної ідентичності у цей час був і “конфліктний контакт” православних із мусуль-

¹ Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С. 133-134.

² Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2 т. – К., 1991. – Т. 1. – С. 167.

³ Харишин М.В. Українська церква між двома уніями (1569–1596 pp.) // УІЖ. – 1996. – № 4. – С. 29-30.

⁴ Сас П.М. Політична культура запорозького козацтва (кінець XVI – перша половина XVII ст.). – Автореф. дис. ... док. іст. наук. – К., 1998. – С. 16.

⁵ АЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 66.

⁶ Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого и других западнорусских иерархов. – СПб., 1909. – С. 17.

⁷ Боплан Г.Л. Опис України. – Львів, 1990. – С. 26.

⁸ Степанков В.С. Українська державна ідея // Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості. – К., 2001. – С. 72.

манською ідентичністю. Останнє яскраво проявилось в “козацькому героїчному епосі”, тобто в думках. Важко погодитись і з досить широкоживаними для цього періоду історії твердженнями, що Церква не могла виконувати як слід завдання зберігати свою народність, або, що перестати бути православним означало перестати бути українцем. Суперечність виявляється вже на рівні спроб етнічної ідентифікації сучасниками (в тому числі й українцями) носіїв уніатської ідентичності. Самі ж уніати змушені були доводити, що вони є “руськими” нарівні з православними¹. Такий конфесійний “розкол Русі”, на нашу думку, фактично, нівелював на цьому етапі тотожність сприйняття етнічності (“власної” та “чужої”) через віросповідний фактор. Звідси ж і поглиблення суперечності “польсько-католицької” етноконфесійної самоідентифікації уніатів².

Отже, релігійна ідентичність виступала одним із важливих атрибутів етнополітичної визначеності українського етносу на цьому етапі. З одного боку, релігійний фактор певним чином відокремлював цей етнос від інших, а з іншого – безсумнівно прискорив процес його етносоціальної самоідентифікації. З огляду на це, варто також відмітити, що релігійна ідентичність українців у цьому випадку виступала своєрідним маркером насамперед культурної традиції, що згодом втілилося у так званому “національному відродженні” 1620-х рр. Причому боротьба за збереження релігійної самобутності взяла на озброєння історичну пам’ять, що підштовхнуло до історіософічних спроб осмислення духовної спадщини українського народу. І саме ця пам’ять могла стати фактом для його існування як єдиного національно-релігійного організму³. Фактично, саме в православ’ї “руський народ” черпав свою моральну силу й вибудовував етнокультурну ідентичність.

Таким чином, релігійна, насамперед православна, ідентичність стала вагомим фактором кристалізації етносоціальної ідентичності українців. Крім цього, варто відзначити, що релігійні процеси, набувши в цей час “козацького” детермінативу, мали помітний вплив на виділення нового рівня етносоціальної ідентичності українців. Фактично, Православна Церква стала основним фактором українського ранньомодерного націогенезу впродовж XVI – першої половини XVII ст., а власне православна ідентичність тогочасних українців була одним із найголовніших чинників етносоціальних процесів.

¹ Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – К., 1994. – Кн. 3: Кінець XVI – середина XVII ст. – С. 55.

² Дет. про це див.: Івангородський К.В. Опозиція православних уніатів наприкінці XVI – в першій третині XVII ст. // Православ’я – наука – суспільство: проблеми взаємодії: Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18–19 травня 2006 р.) / Ред рада: С.П. Кралець та ін. – К., 2007. – С. 71-76.

³ Пелешенко Ю. Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка-2000. – 1997. – № 21/22. – С. 82.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторовського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*